

HELSINGIN YLIOPISTO

ILMASTORISKIEN TARKASTELU TEKNINEN TUUKKAUPPA

Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Visiona
ilmastokestävä
Uusimaa
•VILKKU•

HELSINGIN YLIOPISTO

Euroopan unionin
osarahoittama

Sisällysluettelo

Johdanto

Riskien arvioinnin menetelmä

Riskien kokonaisarviointi

 Hankinta- ja toimitusriskit

 Prosessi- ja operaatoriskit

 Asiakas- ja markkinariskit

 Hallinto- ja johtamisriskit

Lisätiedot ja kirjallisuus

Esittely

Tekninen tukkukauppa vastaa erilaisten raaka-aineiden, tarvikkeiden ja teollisuustuotteiden maahantuonnista ja jakelusta. Alaan kohdistuvat häiriöt voivat vaikuttaa merkittävästi mm. huoltovarmuuteen¹ ja teollisuuden toimintakykyyn. Tekninen tukkukauppa on riippuvainen sääolosuhteille herkistä logistiikkaketjuista ja infrastruktuurista² niin Uudellamaalla kuin sen ulkopuolella. Helsinki-Vantaan lentokenttä ja Uudellamaalla toimivat satamat yhdessä tieverkoston kanssa muodostavat tärkeän solmukohdan alan yrityksille.³ Tämän lisäksi alalle ominaista on pitkät globaalit toimitusketjut, joiden seuranta voi olla haasteellista.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen arvoketjussa lisää yritysten mahdollisuuksia hallita riskejä tai sopeuttaa toimintaansa suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. Tässä tarkastelussa kuvataan lyhyesti riskien arvioinnin menetelmä, jonka jälkeen esitellään VILKKU-hankkeessa kerättyjen aineistojen pohjalta tunnistettuja tekniselle tukkukaupalle tyypillisiä ilmatoriskejä. Raportti toimii taustatietona alan toimijoille, jotka ovat aloittamassa ilmatoriskien yrityskohtaisen selvityksen tekemistä.

Tämä julkaisu on tuotettu osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa Visiona ilmastonkestävä Uusimaa (VILKKU) -hanketta, joka toteutetaan Uudenmaanliiton ja Helsingin yliopiston yhteishankkeena 2024–2026.

Lisätietoja löytyy [VILKKU-hankkeen kotisivulta](#)

Riskien arvioinnin menetelmä

Riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa hyödynnettiin VILKKU-hankkeessa kerättyä haastatteluaineistoa ja yhteistoimintaan perustuvia työpajoja, jotka toteutettiin hankkeen pilottiyritysten kanssa 2024–2025, sekä kirjallisuuskatsausta. Tarkastelussa hyödynnettiin osallistavaa arvoketjupohjaista ilmatoriskien arvioinnin menetelmää.⁴ Riskiin liittyvää tietopohjaa on arvioitu tiedon laadun, määrän ja yhteneväisyyden pohjalta. Tämän lisäksi on tehty laadullista arviointia riskin merkittävyydestä sen todennäköisyyden sekä mahdollisten vaikutusten vakavuuden pohjalta⁵ yhdessä VILKKU-hankkeen yritysten kanssa.

Arviointi perustuu niin suorien, epäsuorien, kuin kestävyys siirtymään liittyvien ilmastovaikutusten ja niistä aiheutuvien riskien tunnistamiseen (Kuva 1). Ilmatoriskit luokitellaan suhteessa arvoketjun eri osiin: hankinta- ja toimitusketjuun, yritysten ydintoimintoihin ja operaatioihin sekä asiakkaisiin ja markkinoihin liittyen. Tämän lisäksi riskejä on arvioitu yrityshallinnon ja johtamisen näkökulmasta.

Kuva 1 - Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja yhteiskunnan kestävyys siirtymä muodostavat erilaisia riskejä alan toimijoille⁶⁷

Riskien arviointi

Teknisen tukkukaupan merkittävimmät ilmastoriskit kohdistuvat alan pitkiin toimitusketjuihin. Tämä voi muun muassa aiheuttaa toimitusviiveitä ja haasteita raaka-aineiden saatavuudessa. Yhteiskunnan kestävyys siirtymä lisää yritysten mahdollisuuksia erottautua markkinoilla, mutta edellyttää resursseja arvoketjun seurantaan ja raportointiin. Kestävyys siirtymä voi aiheuttaa uudenlaisia toimintavarmuuteen liittyviä epävarmuuksia yhteiskunnan laaja-alaisen sähköistymisen myötä sekä lisätä kustannuksia muun muassa laajenevan päästökaupan seurauksena. Suomen muuttuvista sääolosuhteista on lisääntyvässä määrin tietoa, mutta niiden vaikutuksia ei tällä hetkellä pidetä kovin merkittävänä riskinä toimialalla.

Kuva 2 - Yhteenveto kuljetusalalle tyypillisistä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä.

Vaikutusten vakavuus

- Merkittävä riski
- Kohtalainen riski
- Vähäinen riski

Hankinta- ja toimitusriskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

1. Sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat häiriöt toimitusketjuissa

Ilmastonmuutos lisää äärimmäisten sääilmiöiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta. Yksittäiset sään ääri-ilmiöt (esim. kuumuus, kuivuus, tulvat ja myrskyt) voivat kuormittaa toimittajien infrastruktuuria, tuotantoprosesseja ja logistiikkaa sekä vaikeuttaa raaka-aineiden saantia globaaleissa toimitusketjuissa. Tämä voi näyttäytyä saatavuus- ja laatuongelmina Suomessa toimivalle hankkijalle.

Tietopohja: Vahva yhteysymmärrys mahdollisista vaikutuksista. Tietopohja yksityiskohdista on usein melko ohut ja tarvittavien tietojen saanti haasteellista.

Merkittävyys: Toimitusketjujen yleinen haavoittuvuus on tunnistettu ja toisinaan jo koettu. Sään ääri-ilmiöiden vaikutukset ovat todennäköisiä, mutta niiden vakavuus vaihtelee merkittävästi riippuen maantieteellisestä sijainnista, raaka-ainetyypistä ja toimittajasta.

2. Ilmastonmuutoksesta aiheutuva taloudellinen ja poliittinen epävarmuus yrityksen toimintaympäristössä

Sään ääri-ilmiöiden voimistumisella esim. toimitusketjun alkupäässä voi olla laaja-alaisia sosioekonomisia vaikutuksia, jotka heikentävät toimitusketjujen luotettavuutta ja ennustettavuutta pitkällä aikavälillä.

Tietopohja: Vahva yhteysymmärrys siitä, että "jotakin voi tapahtua" mutta tietopohja yksityiskohdista tai todennäköisyyksistä heikko.

Merkittävyys: Toteutuessaan vaikutukset voivat olla merkittäviä, todennäköisyyteen liittyy silti epävarmuuksia.

3. Haasteet kestävyyssiirtymään liittyvien sopimus- ja yritysvastuuelvoitteiden toimeenpanossa

Suuri osa tukkukaupan päästöistä muodostuu alan laajoissa arvoketjuissa (kuljetus, raaka-aineet, tuotanto). Vähäinen näkyvyys ja kyky vaikuttaa pitkiin toimitusketjuihin voi heikentää yrityksen mahdollisuutta toimeenpanna kestävyyslainsäädännön vaatimuksia.

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys arvoketjuihin liittyvien riskien olemassaolosta ja rajatusta mahdollisuudesta vaikuttaa alihankkijoiden toimintaan suoraan. Tietopohja erityisesti raaka-aineisiin liittyvien tuotantoprosessien yksityiskohdista on kohtalaisen heikko.

Merkittävyys: Sääntelyn lisääntyminen ja tämän tuomat uudet vaatimukset ovat hyvin todennäköisiä. Riskin vakavuus riippuu yrityksen omista 'due diligence' - prosesseista (kts. myös 9 mainehaitta).

4. Hiili-intensiivisen tuotannon ja tuonnin sääntelyn vaikutukset raaka-ainekuluihin

Euroopan Unionin (EU) päästökaupan (ETS) alaisen teollisuuden ja energiantuotannon päästövähennystarve voi nostaa tiettyjen raaka-aineiden (esim. teräs) ja tuotteiden tuotantokustannuksia ja vaikeuttaa myös tukkukaupan yritysten kilpailua suhteessa Euroopan ulkopuolisiin toimijoihin.

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys päästökaupan alaisten tuoteryhmien laajentumisesta. Tietopohja nojaa olemassa olevaan ja valmistelle olevaan EU-lainsäädäntöön.

Merkittävyys: Vaikka sääntelyn lisääntyminen on todennäköistä, sen vaikutusten vakavuus on kokonaisuuden kannalta kohtalaisen pieni (esim. hiilirajamekanismi – CBAM tasoittaa vaikutuksia EU-markkinoilla).

5. Meri- ja tieliikenteen päästökaupan vaikutus logistiikkakustannuksiin

ETS:n laajeneminen meri- ja tieliikenteeseen voi nostaa rahtipalveluiden hinnoittelua vaikuttaen erityisesti tuontipainotteiseen tukkukauppaan.

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys päästökaupan alaisten tuoteryhmien laajentumisesta sekä logistiikkaketjujen sääntelyherkkyydestä.

Merkittävyys: Päästökaupan laajentuminen vaikuttaa todennäköisesti kustannusten nousuun alalla kokonaisuudessaan. Vakavuuteen vaikuttaa myös tasapainottavat tuet.

Prosessi- ja operaatoriskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

6. Sään ääri-ilmiöiden vaikutus yrityksen kiinteistöihin ja varastoihin

Erilaiset sään ääri-ilmiöt Suomessa voivat vaikuttaa tukkukaupan yritysten hallitsemiin kiinteistöihin, toimitiloihin ja välivarastoihin. Muun muassa lisääntyvät sademäärät, tulvat sekä voimakkaat myrskyt ja tuulet voivat altistaa kiinteistöjä vahingoille ja aiheuttaa taloudellisia tappioita tai operatiivisia viiveitä.

Tietopohja: Tietopohja Uudellemaalle kohdistuvista sää- ja ilmasto-olosuhteiden muutoksista on kohtalaisen vahva.

Merkittävyys: Yritysten altistuminen sään ääri-ilmiöille tulee lisääntymään. Vaikutukset ovat pääosin kuitenkin melko vähäisiä tai hallittavissa olevia.

7. Sään ääri-ilmiöiden vaikutus kriittiseen infrastruktuuriin

Erilaiset sään ääri-ilmiöt Suomessa voivat vaikuttaa kriittiseen infrastruktuuriin, kuten sähköntuotantoon ja -siirtoon sekä satamien ja tieverkoston kuntoon. Tämä voi altistaa tukkukaupan yritysten operaatioita ja prosesseja häiriöille.

Tietopohja: Tietopohja Suomeen ja Uudellemaalle kohdistuvista sää- ja ilmasto-olosuhteiden muutoksista on kohtalaisen vahva.

Merkittävyys: Infrastruktuurin altistuminen sään ääri-ilmiöille tulee lisääntymään Uudellamaalla Todennäköisyys vakaville seurauksille on vähäinen.

8. Energiajärjestelmän sähköistymisen vaikutukset yritysten toimintavarmuuteen

Uusiutuvan energian myötä kasvava vaihtelevan tuotannon määrä ja yhteiskunnan laajamittainen sähköistyminen voivat heikentää yritysten toimintavarmuutta ja siten taloudellista toimintakykyä. Keskeisiä syitä ovat mm. kasvava energian kysynnän ja tarjonnan vaihtelu, hintojen syklisyys, lisääntyvät toimintahäiriöt ja energiajärjestelmien haavoittuvuus esim. kyberhyökkäyksille.

Tietopohja: Yhteisymmärrys sähköistymisen riskeistä on kohtalaisen vahva (esim. tuotantotasapainoon ja akkujen kestävyysliittävät epävarmuudet). Tietopohja Suomen julkisesta varautumisesta ja sen vaikutuksista yritykseen on kohtalaisen vähäinen.

Merkittävyys: Toteutuessaan vaikutukset voivat olla merkittävät, mutta todennäköisyys riskin toteutumiselle Suomessa on melko vähäinen.

Asiakas- ja markkinariskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

9. Sopimus- ja yritysvastuuelvoitteisiin liittyvät riskit ja mainehaitta

Kiristynyt kestävyys siirtymän politiikkaohjaus (ml. päästökaupan laajentuminen) ja odotukset asiakasrajapinnassa yhdistettynä haasteisiin globaalien toimitusketjujen läpinäkyvyydessä (esim. päästöjen osalta) voivat aiheuttaa haasteita sopimus- ja yritysvastuuelvoitteiden täyttämässä. Tästä voi aiheutua mainehaittaa ja luottamuspulaa, mikä voi johtaa asiakkaiden ja myyntitulojen menetyksiin.

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys erityisesti suurten asiakkaiden lisääntyneistä raportointivaatimuksista.

Merkittävyys: Riski on mahdollinen, mutta yrityksen oma ennakointi (läpinäkyvyys ja viestintä) auttaa vaikutusten hallinnassa.

10. Sään ääri-ilmiöiden vaikutukset kysyntään

Sään ääri-ilmiöt (esim. kuumuus, pakkaset, myrskyt) voivat aiheuttaa odottamattomia muutoksia asiakkaiden tuotantoprosesseissa tai markkinoissa (palvelut, tuotteet). Tämä puolestaan voi aiheuttaa odottamattomia kysynnän muutoksia.

Tietopohja: Vähäinen yhteisymmärrys ja tietopohja tämän tyyppisistä riskeistä.

Merkittävyys: Vaikutukset ovat mahdollisia ja osa kysynnän vaihtelua, mikä vaatii jatkuvaa arviointia ja varautumista.

Hallinto- ja johtamisriskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

11. Ilmasto- ja ympäristösääntelyn myötä kasvavat raportointivelvoitteet tuovat resurssipaineita

Kiristyvät velvoitteet koskien kestävyysraportointia (ml. päästökaupan laajentuminen) sitovat yrityksen resursseja sekä edellyttävät uutta osaamista kestävyysääntelyn toimeenpanosta (lisäkustannuksia voi syntyä esimerkiksi henkilötyötuntien tai ostopalveluiden muodossa). Yhtäältä sitoutuminen ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin voi tuoda kilpailuetua.

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys velvoitteiden lisääntymisestä. Tietopohja yksityiskohtaisista vaatimuksista on kuitenkin usein heikko ja tieto vaikeasti saatavilla.

Merkittävyys: Vahva todennäköisyys, että kestävyysraportointivaatimukset kiristyvät. Vaikutukset vaihtelevat merkittävän hallinnollisen taakan ja positiivisen kilpailuedun välillä.

Lisätietoja saatavilla

Ilmastonmuutoksesta

[Ilmatieteen laitoksen vuosittainen Ilmastokatsaus](#)

[Ilmasto-opas](#)

[Sää- ja ilmatoriskit Suomessa –kansallinen arvio](#)

[Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaisen elinkeinoelämään.](#)

Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

[Ilmasto-opas](#)

[European Climate Change Adaptation portal](#)

[Climate Preparedness Portal](#)

Kirjallisuus

1 Hakala, E, Erkamo, S., Pyykönen, J., Tuomenvirta, H., Tynkkynen, O., Berninger, K., & Vihma, A., (2021). Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus: Uhat ja varautuminen kokonaisturvallisuuden toimintamallissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:52. [LINKKI](#)

2 Uudenmaan liitto (2024). Uudenmaan logistiikkaselvitys 2023. [LINKKI](#)

3 Virtanen, K. (2023). Tarkastelu kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutussuunnitelman 2030 taustaksi – Ilmastonmuutokseen liittyvät alueelliset ominaispiirteet ja haavoittuvuudet Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja, 2023:11. [LINKKI](#)

4 Lückera D., Rome E., & Milde K., (2023). Using impact chains for assessing local climate risk—A case study on impacts of extended periods of fluvial low waters and drought on a metropolitan region. *Frontiers in Climate*. doi:10.3389/fclim.2023.1037117

5 Brundell, J., Cobon, D., Stone, G., & Cliffe, N. (2011). Climate Change Risk Management Matrix: A Process for Assessing Impacts. *Adaptation, Risk and Vulnerability*, 1-24.

6 White, A. (2023). Capturing the direct and indirect risks of physical climate change in investment portfolios. *Sustainalytics*. [LINKKI](#)

7 Krügerl, T., Hitch, M., & Gugerell, K. (2023). Responsible sourcing for energy transitions: Discussing academic narratives of responsible sourcing through the lens of natural resources justice. *Journal of Environmental Management*, 326. [LINKKI](#)

Hanketyöryhmä, Helsingin yliopisto

Sirkku Juhola, Saila Toikka,

Päivi Tikkakoski, Janina Käyhkö

Instituutiot ja yhteistyökumppanit

Uudenmaan liitto

Rahoitus

Uudenmaan liitto ja Helsingin yliopisto,

Euroopan Union Aluekehitysrahasto

Graafinen suunnittelu

Alma Kelber

Valokuvat ja iconit

Pexels; Unsplash; the noun project

Tima Miro Schnichenko, Tiger Lily, Bernd Dittrich ; Anne

Caroline Bittencourt Gonçalves, iconsphere, Dwi Budiyanto,

etika ariatna, Marcus DeClarke, Design Queen, Anditii

Creative, El Hikami, Catherine Veronica Drotar